

**KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA ARHITEKTURA
NAQSHLARINI CHIZISHNING NAZARIY ASOSLARI**

Ergasheva Dilafruz Chori qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti “San’atshunoslik” kafedrası o’qituvchisi

Qayumova Shahzoda Sherali qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti talabasi dilafruzergasheva628@gmail.com

[+998\(33\)0149198](tel:+998330149198)

Annotatsiya. Mazkur maqolada arxitektura naqshlarini chizishda qo’llaniladigan dasturlar haqida ma’lumot berilgan. Ularni kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda chizishning nazariy asoslari yoritib berilgan.

Kalit so’zlar. Naqsh, kompyuter dasturlari, chizma, arxitektura, Corel DRAW, multimedia, chizma, grafika.

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ
ШАБЛОНОВ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

Абстрактный. В этой статье представлена информация о программах, используемых при рисовании архитектурных шаблонов. Объяснены теоретические основы их рисования с использованием компьютерных технологий.

Ключевые слова. Узор, компьютерные программы, рисование, архитектура, Corel DRAW, мультимедиа, рисование, графика.

**THEORETICAL FOUNDATIONS OF BUILDING ARCHITECTURAL
PATTERNS USING COMPUTER TECHNOLOGY**

Abstract. This article provides information about the programs used in drawing architectural patterns. The theoretical basis of drawing them using computer technologies is explained.

Keywords. Pattern, computer programs, drawing, architecture, Corel DRAW, multimedia, drawing, graphics.

Sohalar ichida eng qadimiy va nafis sohalardan biri bu arxitekturadir. O’tmishda ota-bobolarimiz tomonidan qurilgan muhtasham binolar hozirgi kungacha zamonaviyligini, maftunkor jilvasini yo’qotmagan. Yuksak nafislik bilan ishlangan islmiy va geometrik naqshlari, oddiy qoshiq, lagan, quticha, sandiq, uy-ro’zg’or buyumlaridan tortib turar joy va jamoat binolarining devor hamda shiftlariga solingan naqshlar dunyo mamlakatlarini haligacha hayratga solib kelmoqda.

Hozirda multimedia vositalarining hayotimizning har bir jabhasiga tezlik bilan kirib kelishi sababli qo’l mehnati yordamida qilinadigan ishlarni kompyuter va undagi dasturlar bajarmoqda. Mamlakatimizda zamonaviy axborot texnologiyalarini ta’lim sohasidagi ahamiyatini oshirish hamda tadbiiq qilishga taalluqli bir qancha qonunlar, farmonlar qabul qilindi. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi O‘RQ-637-sonli «Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonuni[1], 2018 yil 19-

fevraldagi “Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» PF-5349- sonli Farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-sentabrda «Professional ta‘lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida »gi PF5812-sonli Farmoni[2], 2017-yil 20-apreldagi “Oliy ta‘lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2909-sonli Qarori[3] belgilangan vazifalarni amalga oshirishga xizmat qiladi.

Arxitektura-qurilish sohasida ham kompyuter texnologiyalari keng qo‘llanilmoqda. Arxitektura naqshlarini o‘rganishda, avvalo, naqsh haqida tushunchaga ega bo‘lish zarur. Naqsh tasvir, gul degan ma‘noni anglatib, qush, hayvon, o‘simlik, turli geometrik shakllar va boshqa elementlarni ma‘lum tartibda takrorlanishidan hosil qilingan bezak hisoblanadi. Ganchkorlik, kandakorlik, kashtado‘zlikda, zardo‘zlik, kulolchilik, zargarlik, gilam to‘qish, to‘qimachilik,

inkurustatsiya, panjaralar kabilarda har xil yo‘llar bilan naqshlar ishlanadi.

1-rasm. Girix naqshlar

amaliy san‘atidan na‘muna

Naqshni chizishda, asosan, tabiiy va geometrik shakllardan foydalaniladi. Naqqoshlik mashg‘ulotlari jarayonida naqsh elementlarini chizish va ularni hosil qilish yo‘llari va usullari o‘zlashtirib boriladi. Boshlang‘ich darslarda barglar (barg elementlarini chizish), gullar (gul elementlarini chizish), novdalar (novda elementlarini chizish), bog‘lam va sirtmoq (ularni elementlarini chizish), tanob (tanob elementlarini chizish), marg‘ula va kurtak (uning elementlarini chizish), madohil elementlarini chizish, gajak va jingalak elementlarini chizish, bofta va shkufta elementlarini chizish kabilarda o‘rgatiladi.

Ma‘ruzalar talabalarga chizmachilik kursining nazariy asoslarini o‘rgatishning asosiy shakli bo‘lib, talabalarning vizual idrokini qiyinlashtiradigan hajmli grafik konstruksiyalar bilan birga keladi, shuning uchun doskada chizg‘ich, sirkul va bo‘rdan foydalangan holda an‘anaviy usulda chizmalar chizishdir. Lekin bugungi kunda rivojlangan davlatlarning o‘qitish amaliyoti shuni ko‘rsatmoqdaki, zamonaviy multimedia texnologiyalari yangi o‘quv materialini taqdim etishni sezilarli darajada osonlashtiradi.[6]

Naqsh elementlarini chizishda, asosan, Corel DRAW dasturidan foydalaniladi. Corel DRAW - illyustratsiyalarni vektor grafikasiga asoslangan holda yaratuvchi hamda tahrirlovchi dastur sanalanadi. Corel DRAW dasturining imkoniyatlari keng

bo‘lib, unda turli xil grafik kompozitsiyalarni yaratish yordam beradi. Ayniqsa, dinamik interaktiv instrumentlar, effektlar va grafik ma'lumotlarni HTML va PDF formatlarida tayyorlash mumkin. Corel DRAW grafik muharririda ranglar palitalari juda boy. Shuningdek, turli formatlar bilan ishlashda yordam beruvchi instrumentlar, import va eksport uchun zarur bo‘lgan ko‘plagan filtrlar, tasvirni nashr qiluvchi vositalar ijodkor uchun eng yuqori ijodiy muhit yaratib beradi. Corel DRAW dasturini ishga tushirgandan so‘ng uning oynasi 3-rasmdagidek ko‘rinadi.

3-rasm

Quyida Corel DRAW dasturi yordamida chizilgan islmiy naqshni ko‘rishingiz mumkin.(4-rasm)

4-rasm

Asosiy menyu satri Corel DRAW ekranining yuqoridagi qismida, satr boshi qatorining ostida joylashgan. Bu dasturdagi ma‘lum joyga ega bo‘lgan yagona element hisoblanadi. Asosiy menyu 11 ta punktdan tashkil topgan. Bu menyuga foydalanuvchi qo‘shimcha maxsus komandalarni ham qo‘shishi mumkin. Agar asosiy menyuning xohlagan bir punktni bossak, undan komandalar ro‘yxati ochiladi.

O‘quv jarayonida kompyuter texnologiyalarini qo‘llash hamda ular asosida multimediya vositalaridan foydalanish orqali o‘quv-tarbiya jarayoni va o‘quvchilarning bilish faoliyati faollashadi, o‘quv materiallarni turli vositalar (ovoz, matn, video, grafika, animasiya) yordamida taqdim etish natijasida o‘quvchilarning bilim olishga bo‘lgan qiziqishi ortadi, o‘quv materiallarini bayon etishda

ko‘rgazmalilik yuqori darajada ta‘minlanadi, o‘quvchilarning mustaqil fikrlashiga zamin yaratiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi O‘RQ-637-sonli «Ta‘lim to‘g‘risida»gi Qonuni. www.lex.uz
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 6 sentabrda «Professional ta‘lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi PF-5812- sonli Farmoni. www.lex.uz.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi “Oliy ta‘lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2909-sonli Qarori. www.lex.uzk
4. Sh.R. Boboyorova, R.B. Abdurahimov. Arxitekturaviy loyihalash asoslari. O‘quv qo‘llanma -Toshkent: TAQI, 2017.- bet.
5. Зайцев К.Т., Современная архитектурная графика М., 1981 г. Методические альбомы. Зайцев К.Т., Современная архитектурная графика М., 1970 г
6. Xalimov Moxir Karimovich, Ergasheva Dilafruz Chori qizi. CHIZMACHILIK FANIDA MULTIMEDIA VOSITALARIDAN FOYDALANIB O‘QITISH TAJRIBASI. IJORCES. International journal of conference series on education and social sciences. (Online). Bursa, Turkey. January 2022
7. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
8. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
9. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
10. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
11. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
12. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
13. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
14. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.